

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДАХ УЗБЕКИСТАНА

Султанов Д.У. , Рахимов К.И.

Самаркандский государственный архитектура-строительный университет

Аннотация: Формирование туристических центров играет ключевую роль в развитии туристической инфраструктуры и повышении привлекательности исторических городов. Они обеспечивают не только сохранение культурного наследия, но и создание современного, комфортного и устойчивого пространства, привлекательного для широкого круга туристов, что способствует устойчивому развитию туризма и города в целом.

Ключевые слова: Туристический маршрут, туристические центры, архитектура и ландшафт, туризм.

В условиях глобализации и интенсивного развития мировой туристической индустрии, актуальность создания современных туристических маршрутов, соответствующих мировым стандартам, возрастает с каждым годом. Туризм становится одним из ключевых факторов социально-экономического развития, особенно для стран с богатым культурным и историческим наследием. Узбекистан, обладающий уникальными памятниками архитектуры, такими как города Самарканд, Бухара и Хива, всё чаще оказывается в центре внимания международного туристического сообщества.

Однако для того, чтобы туристический потенциал страны был реализован в полной мере, необходимо не только сохранение исторических объектов, но и внедрение современных архитектурных и ландшафтных решений. Эти решения должны соответствовать мировым стандартам в области устойчивого развития, цифровизации и инновационного проектирования. Особое внимание уделяется созданию комфортной туристической инфраструктуры, которая включает современные навигационные системы, экологически чистые технологии и элементы интерактивного взаимодействия.

Данное исследование направлено на разработку туристических центров и маршрутов в городах Узбекистана, которая базируется на международных стандартах и передовых практиках в области архитектуры и дизайна. В качестве примера для анализа и проектирования выбран город Самарканд, один из ключевых культурных центров страны и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Разработка модели туристических маршрутов Самарканда с учётом инновационных решений в архитектуре и дизайне будет способствовать не только повышению туристической привлекательности города, но и сохранению его исторической и культурной идентичности.

Формирование туристических центров на маршрутах является ключевым аспектом в развитии туристической инфраструктуры. Эти центры не только привлекают внимание туристов, но и способствуют улучшению качества их обслуживания. Рассмотрим основные принципы,

которые следует учитывать при создании таких центров.

Историческая аутентичность:

Туристические центры должны отражать культурное и историческое наследие местности. Например, в исторических городах, таких как Самарканд, архитектура и планировка центров должны подчеркивать уникальность исторических зданий и объектов, чтобы погружать туристов в атмосферу прошлого. (Рис-1)

Рис-1. Историческая аутентичность (Архитектурная гармония, Реставрация и реконструкция, Культурные традиции и мероприятия, Исторический ландшафт)

Историческая аутентичность – это сохранение и подчеркивание уникальных культурных, архитектурных и исторических характеристик места при создании туристических маршрутов и объектов. Этот принцип направлен на то, чтобы сохранить и подчеркнуть идентичность и неповторимость местности, уважая ее историческое прошлое и традиции.

Основные аспекты исторической аутентичности:

I. Архитектурная гармония: Важно сохранить внешний облик исторических зданий и

сооружений, используя соответствующие стили и материалы при реконструкции или новом строительстве. Это позволяет сохранить атмосферу эпохи и передать дух времени туристам.

2. Реставрация и реконструкция: Реставрация должна быть направлена на восстановление оригинального облика объектов, минимизируя модернизацию, которая может исказить их историческое значение.

3. Культурные традиции и мероприятия: Туристические маршруты должны включать элементы традиционных культурных практик и событий, таких как местные фестивали, ремесленные мастер-классы, которые могут помочь туристам лучше понять исторический контекст места.

4. Исторический ландшафт: Важно сохранить естественные и искусственные элементы, такие как сады, улицы и площади, которые являются частью исторического наследия, чтобы подчеркнуть не только архитектуру, но и атмосферу прошлого.

Таким образом, историческая аутентичность помогает создать более глубокое и значимое туристическое впечатление, позволяя путешественникам почувствовать уникальность и историческую значимость места.

Функциональность и комфорт:

Рис-2. Функциональность и комфорт (Доступность и ориентация, Зоны отдыха, Безопасность, Инфраструктура для комфорта, Инклюзивность, Функциональность пространств)

Центры должны быть удобными для туристов, с развитой инфраструктурой (информационные центры, зоны отдыха, кафе, общественные туалеты). Важна хорошая навигация и доступность всех ключевых объектов. (Рис-2)

Функциональность и комфорт в контексте формирования туристических маршрутов и центров направлены на создание удобной и приятной среды для туристов. Эти два аспекта включают в себя несколько ключевых факторов:

1. Доступность и ориентация: Информационные таблички, карты, знаки и интерактивные элементы должны обеспечивать легкость навигации по маршруту. Это включает в себя четкие указатели, системы QR-кодов для самостоятельных экскурсий, аудиогиды, и использование современных технологий, таких как приложения с GPS-навигацией.

2. Зоны отдыха: На маршрутах важно предусмотреть зоны для отдыха — скамейки, тени, кафе, туалеты. Такие зоны помогают сделать путешествие менее утомительным и более приятным, особенно для пожилых туристов или семей с детьми.

3.Безопасность: Туристические центры и маршруты должны учитывать безопасность, с продуманной организацией дорожного движения, ограждениями в опасных местах и хорошим освещением в вечернее время.

4. Инфраструктура для комфорта: К инфраструктуре, повышающей комфорт, относятся места для зарядки мобильных устройств, WI-FI, торговые точки, предоставляющие необходимые туристам товары и услуги, а также доступные медицинские пункты.

5. Инклюзивность: Маршруты должны быть доступны для всех категорий туристов, включая людей с ограниченными возможностями. Это может включать в себя пандусы, подъёмники, специальные информационные системы, а также тактильные элементы для слабовидящих людей.

6. Функциональность пространств: Планировка туристических центров должна быть продумана с точки зрения удобства передвижения, с учетом потоков туристов, особенно в популярных местах. Это предотвратит возникновение заторов и сделает прогулки более плавными.

Создание комфортных и функциональных условий делает туристический опыт более приятным и привлекает большее количество посетителей.

Эстетическая гармония:

Рис-3. Эстетическая гармония (Согласованность архитектурных элементов, Природно-ландшафтные особенности, Использование традиционных материалов, Цветовое решение, Органичное сочетание современного и исторического)

Архитектура туристических центров должна гармонировать с окружающей средой. Это касается как природных, так и урбанизированных территорий. Ландшафтные решения должны учитывать природные особенности местности, помогая туристам воспринимать ее целостность. Эстетическая гармония в проектировании туристических маршрутов и центров подразумевает создание сбалансированной, визуально привлекательной среды, которая сочетается с окружающей природой, архитектурным стилем и культурным наследием места. Основные аспекты этого принципа включают: (Рис-3)

1. Согласованность архитектурных элементов: Здания, сооружения и малые архитектурные формы должны гармонировать между собой по стилю, цвету и форме. В исторических городах, таких как Самарканд, это особенно важно для сохранения аутентичности и культурного наследия.

2. Природно-ландшафтные особенности: Эстетическая гармония должна учитывать природный ландшафт. Туристические маршруты, проходящие через природные зоны, должны быть спроектированы таким образом, чтобы подчеркнуть естественную красоту местности, минимизируя вмешательство в природную среду.

3. Использование традиционных материалов: Для создания гармоничного облика рекомендуется использовать материалы, характерные для региона, что подчеркивает

местную идентичность и способствует сохранению культурного наследия.

4. Цветовое решение: Цветовые палитры зданий и архитектурных объектов должны вписываться в общий ландшафт и соответствовать эстетике региона, особенно в местах с исторической застройкой.

5. Органичное сочетание современного и исторического: Важно находить баланс между современными архитектурными решениями и сохранением традиционного облика. Современные здания и сооружения должны дополнять, а не нарушать эстетику исторической среды.

Эстетическая гармония способствует созданию визуально привлекательной и комфортной среды, что делает пребывание туристов более приятным и помогает сохранить культурную и природную целостность маршрута.

Интеграция с современными технологиями:

Туристические центры в современных условиях должны быть оснащены инновационными решениями: интерактивными картами, QR-кодами для самостоятельных экскурсий, виртуальными гидами и системой «умного города», которая помогает сделать маршрут максимально комфортным и информативным. Интеграция с современными технологиями в туристических маршрутах и центрах играет ключевую роль в улучшении опыта туристов и повышении эффективности управления маршрутами. Она охватывает различные аспекты взаимодействия человека и технологий, которые делают путешествия более увлекательными, удобными и безопасными. Основные направления интеграции технологий включают:

(Рис-4)

Рис-4. Приложения, позволяющие виртуально просмотреть исторические объекты Узбекистана

1. Смарт-гиды и мобильные приложения:

Использование мобильных приложений с виртуальными экскурсиями, картами и аудиогидами на различных языках позволяет туристам получать информацию о достопримечательностях в удобной и интерактивной форме. Некоторые приложения используют дополненную реальность (AR) для демонстрации исторических объектов в их первоизданном виде или для отображения скрытых деталей.

2. Бесконтактные технологии и платежи:

Внедрение бесконтактных технологий для покупки билетов, бронирования экскурсий или заказа услуг облегчает взаимодействие туристов с инфраструктурой. Это ускоряет обслуживание и минимизирует необходимость наличных расчетов, что особенно важно в условиях современных санитарных стандартов.

3. Интерактивные дисплеи и информационные табло:

Установка интерактивных дисплеев в туристических центрах и вдоль маршрутов помогает туристам быстро находить информацию о маршрутах, ближайших достопримечательностях и услугах, а также менять маршрут в реальном времени.

4. Системы мониторинга и управления потоками туристов:

Современные технологии позволяют контролировать плотность туристов на маршрутах с помощью датчиков и камер, предотвращая перегруженность популярных объектов. Это помогает более эффективно управлять потоками посетителей и предотвращать массовые скопления.

5. Устойчивое развитие и «умные» технологии:

Внедрение экологических технологий, таких как энергосберегающие системы освещения, солнечные батареи, а также системы мониторинга состояния окружающей среды, способствует снижению негативного влияния на природу и повышает привлекательность маршрутов для эко-туристов.

6. Социальные сети и виртуальные туры:

Социальные платформы и 3D-виртуальные туры привлекают внимание к маршрутам и помогают продвигать их в глобальном масштабе. Это дает

туристам возможность «путешествовать» по маршрутам, не выходя из дома, и планировать свои визиты заранее.

Таким образом, интеграция современных технологий позволяет не только улучшить качество обслуживания туристов, но и повысить эффективность управления маршрутами и инфраструктурой, делая туризм более инновационным и доступным.

Экологическая устойчивость:

Одним из ключевых аспектов современных туристических центров является экологичность. Проектирование маршрутов и центров должно учитывать минимизацию вредного воздействия на окружающую среду, использование энергосберегающих технологий и природных материалов. Экологическая устойчивость в проектировании туристических маршрутов и центров подразумевает интеграцию методов и решений, которые минимизируют негативное воздействие на окружающую среду и способствуют её сохранению. Основные принципы экологической устойчивости включают:

1. Минимизация воздействия на природу:

Туристические маршруты должны быть разработаны так, чтобы вмешательство в экосистемы было сведено к минимуму. Это может включать прокладывание маршрутов вдали от уязвимых природных зон, использование экологических материалов и технологий, а также минимальное строительство.

2. Использование возобновляемых источников энергии:

Применение солнечных батарей, ветрогенераторов и других возобновляемых источников энергии для питания инфраструктуры на маршрутах способствует снижению выбросов углерода и делает объекты самодостаточными в плане энергопотребления.

3. Эффективное управление водными ресурсами:

Внедрение систем сбора дождевой воды, повторного использования воды для ирригации и энергоэффективного водопотребления помогает сэкономить важные ресурсы и снизить нагрузку на водные экосистемы.

4. Эко-дружественные материалы и строительство:

Применение материалов с низким углеродным следом и технологий, таких как зеленые крыши или системы природной вентиляции, может значительно сократить воздействие зданий на окружающую среду. Это также способствует созданию более комфортной микроклиматической среды для туристов.

5. Устойчивое управление отходами:

Раздельный сбор мусора, переработка и использование экологических методов утилизации отходов помогают минимизировать загрязнение окружающей среды и повышают экологическую культуру как среди туристов, так и среди местных жителей.

6. Сохранение биоразнообразия:

Экологически устойчивые туристические маршруты должны учитывать необходимость защиты флоры и фауны в регионах, через которые они проходят. Это может быть реализовано через ограничение посещений особо охраняемых природных зон или использование методов мониторинга состояния экосистем.

7. Образование и осведомленность: Важный аспект устойчивого туризма – это просвещение туристов о важности охраны природы. Установка информационных табло и проведение экскурсий, нацеленных на повышение экологической осведомленности, могут способствовать более ответственному отношению к природной среде.

Эти принципы делают туризм экологически ответственным и помогают сохранять природные ресурсы для будущих поколений, способствуя гармоничному взаимодействию человека с окружающей средой.

Эти принципы помогают создать туристические маршруты и центры, которые не только привлекают туристов, но и сохраняют культурное наследие и способствуют устойчивому развитию городов.

В заключении можно отметить, что проектирование туристических центров и маршрутов в исторических городах требует комплексного подхода, который сочетает в себе сохранение культурного наследия и внедрение современных технологий и экологически устойчивых решений. Принципы формирования туристических центров должны учитывать историческую аутентичность, функциональность и комфорт, эстетическую гармонию, интеграцию с современными технологиями и экологическую устойчивость. Важно обеспечить доступность для всех категорий туристов, как в физическом, так и в информационном плане, что позволит привлечь широкую аудиторию и сохранить уникальное культурное наследие городов.

Литература

1. Utkurovich, S. D. (2024). THE FORMATION OF IRRIGATION SYSTEMS OF THE CITY OF SAMARKAND AND THEIR IMPORTANCE IN CREATING MICROCLIMATE CONDITIONS FOR TOURIST ROUTES. Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology (2995-486X), 315-320.

2. Utkurovich, S. D. (2023). THE STAGES OF FORMATION OF CITY STREETS IN THE ARCHAEOLOGICAL AREA OF AFRICA IN THE IX-XIII CENTURIES. JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE, 252-257.

3. Hasanli, A. N., & Aleskerov, R. E. (2022). Principles of Formation of Territorial-Planning Placement of Recreation and Tourism Complexes. International Journal of Tourism, 7.

4. Sultanov, D. U., & Raximov, K. I. (2024). QISHLOQ JAMOAT MARKAZLARINI SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI. Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology (2995-486X), 33-35.

5. Усманова З. Худудий объектларнинг туристик-рекреацион салоҳиятини баҳолашнинг назарий масалалари. Иқтисодий ва инновацион технологиялар // илмий электрон журнали №2, март-апрель, 2017 й.

6. Е.К. Булатова О.А. Ульчицкий. Архитектура туризма и туристических комплексов: учебного пособия/ФФГБОУ ВО “Магнитогорский государственный технический университет им Г.И. Носова” Магнитогорск 2017 г.

